

AKBARSHOH DAVRIDA BEQIYOS INSHOOTLARING BARPO ETILISHI

Yunusova Buhajal Alimovna¹
Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li²

¹Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasida o'qituvchisi

²Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390201>

Annotatsiya: Maqolada Hindistondagi boburiylar imperiyasining yorqin vakili, buyuk hukmdor Akbarshoh davrida davlat poytaxti va atrof viloyatlarida bunyod etilgan inshootlar, ularning mahobati, serjiloligi hamda Hindiston tarixida chuqur iz qoldirganligi borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Buyuk Akbar, boburiylar sulolasi, Hindiston, Fatexpur Sekri, Dehli, Mirzo Bobur

Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan, keyingi hukmdorlar mamalakat hokimiyatini mustahkashga harakat qilgan saltanatning XVI asr ikkinchi yarmidan XVII asr boshlarigacha bo'lgan davrdagi ravnaqi, kamoloti, kuchli va qobiliyatli sarkarda, yetuk shijoatli islohotchi, buyuk davlat arbobi, boburiyoda hukmdor Akbar nomi bilan bog'liq hisoblanadi.

Akbarshoh 1556-yildan 1605-yilgacha hukmronlik qilgan va u shubhasiz, boburiylar ichida eng buyugidir.[1, 13]

Akbarshoh davlatni boshqargan davrida Hindistondagi boburiylar davlati ham ma'naviy, ham ijtimoiy-iqtisodiy, ham madaniy jihatdan ravnaq topadi. Diniy masalalarda ham buyuk Akbarning yetuk siyosati dunyoga ayon. Uning davrida yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlar bilan savdo-sotiq, diplomatik hamda siyosiy aloqalar kengayadi. Boburiylar sulolasi va ularning saltanati shuhrati Sharq va G'arb mamlakatlariga keng miqyosda yoyiladi.

Uning davrida bunyod etilgan inshootlar esa o'sha davr me'morchiligining yetuk namunalaridan hisoblanib tarixda chuqur iz qoldirdi. Zero, Akbarning bobosi Mirzo Bobur ham, ularning buyuk ajdodi Amir Temur ham me'morchilikda ulkan va beqiyos inshootlarni kelajak avlodlarga meros qilib qoldirgan. Qonida bunyodkorlik xislati bo'lgan Akbar ham albatta bundan mustasno emas. Xususan, buyuk Akbarning mamlakat poytaxtidagi qurdirgan inshootlar bunga dalildir.

Fatexpur Sekrini o'ziga poyatxt qilib olgan Akbarshoh bu shaharga o'zgacha mehr qo'ygandi. Shu bois, bu yerda ulkan, hashamatli, maftunkor me'morchilik obidalari qad ko'tardi. Ulardan biri shaharning ko'rki hisoblangan

ko'rkam va hashamatli, jimjimador va betakror naqshlar bilan bezatilgan Panj Mahaldir. Bu tarixiy yodgorlik Akbarshoh tomonidan 1580-yilda shoh haramidagilar uchun qurilgan[2, 33]

Xususan, Akbarshoh poytaxtda gulzoru-bog'lar, hammomlar, hattoki xovuzlar barpo qildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda u yoz kechalarida dam olish uchun baland bir shiypon qurdirgan. Shiyponning atrofida hovuz bo'lgan. Bog'dagi gullar beqiyos o'zgacha hid taratgan, salqin xiyobonlar esa inson diliga huzur bag'ishlagan.

Akbar Kashmir vodiysiga qadami tekkan birinchi boburiy shoh edi. Srinagardagi Dal ko'li bo'yida u "Nasim bog'" degan bir bog' barpo qildirgan. Lekin bu bog'ning devorlari, na favvoralarayu va na ariqlari bizning davrimizgacha yetib kelgan. Faqat chinorlargina saqlanib qolgan xolos. [1, 15]

Akbarshohning e'tiborga molik ishlari juda ko'plab topiladi. Shulardan yana biri uning musavvirlik maktabini ochganligi hamda uni rivojlantirganligidir. Hindistondagi Akbarshohning o'zi uchun bunyod etilgan maqbara ham e'tiborga bo'likdir. R. Shamsutdinov, F. Abdullayev, B. Rasulov, O'. Ubaydullayev va S. Hoshimovlar muallifligida chop etilgan "Buyuk boburiylar sulolasi" kitobida Akbarshohning maqbarasi haqida quyidagi so'zlar keltirilgan:

Agradan Dehli sari yurilganda 6-7 mil masofada Sikandra degan joy bo'lib mana shu yerda buyuk Akbarning maftunkor maqbarasi qad rostlagan. Bu yodgorlik ham Akbar zamonida boburiylar me'morchilik san'ati qanchalik ilgarilab ketganligidan, o'sha davridayoq o'zga yurtlarni lol qoldiradigan dadajaga yetkanidan yaqqol dalolatdir.[2, 33-34]

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan xolda boburiylar davrida bunyod etilgan bog'lar ikki xil xolatda bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz: birinchisi, hukmdorlarning o'zi xordiq chiqarishi uchun barpo qilingan hamda ko'ngil ochgan bog'lar, ikkinchisi, boburiy hukmdorlarning maqbaralari joylashgan bog'lar.

Akbarshoh qurdirgan ikkita maqbara bog' juda mashhurdir. U 1566-yilda Dehlida Humoyunga maqbara qurdirdi va birinchi bo'lib uning atrofiga chorbog' uslubida simmetrik qilib joylashtirilgan suv havzalari va ariqlardan sug'oriladigan bog' barpo qildirdi. Bu - dastlabki ko'rinishi to'la saqlanib qolgan eng qadimgi boburiylar bog'idir.[1, 15]

Agradagi Sekandarada Akbar maqbarasi atrofida barpo qilingan bog' eng ajoyib bog'lardandir. U kattagina chorsi maydonni egallaydi va kungurador

devor bilan o'ralgan, chorbog' uslubida qurilgan. Maqbarani Akbarning o'zi qurdira boshlagan. U islom uslubidagi gumbaz bilan emas, balki kunchiqar tomonga nishab qilib ishlangan tom bilan tugallangan.[1, 15-16]

Akbarshoh 63 yil bu hayotda umr kechirdi va 49 yil davomida ulkan saltanatga hukmronlik qildi. U juda buyuk imperatorlardan edi. Buyuk Akbar o'z zamonasida tengi yo'q hukmdorlardan edi.

Xulosa qilib aytsak, Akbarshoh Hindiston tarixida porlagan bir yulduz bo'ldi, charaqlab chiqqan quyosh bo'ldi. Uning Hindistonda amalga oshirgan ishlari boburiylar imoeriyasi shon-shuhratini butun olam uzra yoydi. Hozirgi davrga kelib ham Hindistonda Akbarshohning nomi o'zgacha bir mehr-muhabbat bilan tilga olinadi, o'zgacha ehtirom ko'rsatiladi. Ehtimol uning Hindistondagi adolatli siyosati bunga sababdir. Hattoki Hindistonda buyuk Akbar hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan kinofilmlar ham suratga olingan va bu kinofilmlar dunyo yuzini ko'rgan. Ana shunday e'tiborga molik buyuk hukmdor bizning yurtimizdan yetishib chiqqan Mirzo Boburning avlodi ekanligidan fahrlansak arziydi.

References:

1. Ansoriddin Ibrohimov "Boburiylar merosi" - T., "Mehnat", 1993
2. R. Shamsutdinov, F. Abdullayev, B. Rasulov, O'. Ubaydullayev, S. Hoshimov" Buyuk boburiylar sulolasi" - A., "Andijon" n, 1993
3. Ansoriddin Ibrohimov "Boburiylar merosi" - T., "Mehnat", 1993
4. R. Shamsutdinov, F. Abdullayev, B. Rasulov, O'. Ubaydullayev, S. Hoshimov" Buyuk boburiylar sulolasi" - A., "Andijon" n, 1993
5. Ansoriddin Ibrohimov "Boburiylar merosi" - T., "Mehnat", 1993
6. Ansoriddin Ibrohimov "Boburiylar merosi" - T., "Mehnat", 1993

